

Pensamientos irracionales y su influencia en el consumo de alcohol y drogas en estudiantes de 18 a 25 años de la carrera de informática de la Universidad Técnica de Babahoyo

Irrational thoughts and their influence on alcohol and drug consumption in students aged 18 to 25 years old in the computer science degree at the Technical University of Babahoyo

DOI.....

AUTORES:

Edison Iván Tibanquiza Clavijo ^{1*}

Félix Alexander Morán Gurumendi ²

Julio César Cedeño Posligua ³

Juannie Taimi Luna Coto ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: etibanquiza@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 03 / 12 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2025

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los pensamientos irracionales y el consumo de alcohol y drogas en estudiantes de 18 a 25 años de la carrera de Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo. La investigación se desarrolló bajo un

^{1*} Licenciado en Psicología, Universidad Técnica de Babahoyo, etibanquiza@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-6925-7961>

² Licenciado en Psicología, Universidad Técnica, fmoran@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0009-0122-1669>

³ Licenciado en Psicología, Universidad Técnica de Babahoyo, jccedenop@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0003-0679-123X>

⁴ Licenciada en Psicología, Universidad Técnica de Babahoyo, jtunac@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0009-8355-3199>

enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 97 estudiantes seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. Se emplearon tres instrumentos: el Test de Creencias Irracionales Abreviado (TCI), el Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) y el Drug Abuse Screening Test (DAST-10). Los resultados mostraron que el 61,86% de los participantes presentaron pensamientos irracionales en nivel medio, el 79,38% tuvo bajo consumo de alcohol y el 87,63% bajo consumo de drogas. El análisis correlacional de Spearman reveló que no existe relación estadísticamente significativa entre pensamientos irracionales y consumo de alcohol o drogas; sin embargo, se evidenció una correlación positiva y significativa entre el consumo de alcohol y el consumo de drogas. Se concluye que, aunque las creencias irracionales están presentes en la población estudiada, su relación con el consumo de sustancias no se confirma en este grupo, recomendándose implementar estrategias preventivas y programas psicoeducativos que fortalezcan el pensamiento crítico y el bienestar emocional en el ámbito universitario.

Palabras clave: *AUDIT, Correlación, DAST-10, TCI y TREC.*

ABSTRACT

The present study aimed to determine the relationship between irrational beliefs and to alcohol and drug consumption in students aged 18 to 25 from the Computer Science program at the Technical University of Babahoyo. The research followed a quantitative approach, with a non-experimental, correlational, and cross-sectional design. The sample consisted of 97 students selected through simple random probability sampling. Three instruments were applied: the Abbreviated Irrational Beliefs Test (TCI), the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), and the Drug Abuse Screening Test (DAST-10). Results showed that 61.86% of participants exhibited medium levels of irrational beliefs, 79.38% reported low alcohol consumption, and 87.63% reported low drug consumption. Spearman's correlation analysis indicated no statistically significant relationship between irrational beliefs and alcohol or drug consumption; however, a positive and significant correlation was found between alcohol and drug consumption. It is concluded that, although irrational beliefs are present in the studied population, their association with substance use is

not confirmed in this group. The study recommends implementing preventive strategies and psychoeducational programs to strengthen critical thinking and emotional well-being in the university setting.

Keywords: *AUDIT, Correlation, DAST-10, TCI and TREC.*

INTRODUCCIÓN

Una de las problemáticas más relevantes en la salud pública a nivel mundial es el consumo de alcohol y drogas, debido a su impacto directo en la calidad de vida y la salud de quien las consume. En un contexto universitario el consumo de este tipo de sustancias, se presenta como una conducta de riesgo frecuente, asociada por la búsqueda de aceptación social o evasión de conflictos. Según la Organización Mundial de la Salud (2018), los patrones de consumo problemático en jóvenes y adultos, son el resultado de factores sociales, ambientales, cognitivos y emocionales.

Ellis A. (Como se citó en Velázquez, 2024), creador de la Terapia Racional Emotiva Conductual, plantea que los pensamientos irracionales son creencias absolutistas, rígidas y distorsionadas que generan malestar emocional y conductas desadaptativas. Así, si un estudiante tiene la necesidad de ser aceptado por todos para sentirse valioso, puede recurrir al consumo de alcohol o sustancias como mecanismo de afrontamiento al rechazo.

Para David, Lynn y Ellis (2018), las creencias irracionales funcionan como esquemas cognitivos rígidos que distorsionan la interpretación de los eventos y predisponen a respuestas emocionales desadaptativas. Desde la perspectiva de la TREC, las creencias irracionales influyen en la forma en que las personas interpretan y enfrentan los eventos de su vida.

El uso de la TREC en problemas asociados al alcohol y drogas, ha ido tomando validez empírica en los últimos años, estudios contemporáneos han demostrado que la TREC es eficaz para intervenir conductas adictivas, al promover la modificación de pensamientos disfuncionales, creencias de autoexigencia y catastrofización va a proporcionar una mejora significativa del estado emotivo y conductual del paciente (DiGiuseppe et al. 2021).

En la misma línea, García Rodríguez et al. (2022) evidencian que los pensamientos irracionales median la relación entre el estrés percibido y el consumo de alcohol en jóvenes adultos, lo que sugiere que los mismos podrían actuar como facilitadores del consumo.

Para la OMS (2020) las drogas son compuestos psicoactivos que ingresan al sujeto en cuestión a su organismo por las distintas vías de ingesta las cuales pueden ser: inhalar, ingerir, intramuscular, intravenosa o subcutánea. Esta misma es capaz de actuar directamente en el sistema nervioso central de tal manera que crea alteraciones físicas y psicológicas, es decir, que es capaz de modificar el comportamiento y las cogniciones de los individuos que ingieren estas sustancias, de tal manera que crean una dependencia y tolerancia hacia las mismas.

Se considera al tabaco y el alcohol dentro de la categoría de drogas, al igual que a las demás sustancias que son los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, compuestos químicos o sintéticos, productos de uso industriales que segregan olores capaces de alterar el sistema nervioso como pueden ser diferentes, pinturas, pegamentos, materiales, combustibles, entre otros.

METODOLOGÍA

El enfoque en el cual se desarrolla esta investigación es cuantitativo de tipo correlacional. Por otro lado, no se manipulan las variables a estudiar, más bien se observan tal como se presentan en la actualidad, por ende, el estudio se enmarca dentro de un diseño no experimental. De la misma manera, adopta un diseño transversal, pues la recolección de datos se llevará a cabo en un único momento del tiempo (Hernández Sampieri et al., 2014).

Los instrumentos que se van a utilizar son test psicométricos validados tales como el Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) el cual permite identificar patrones de consumo de alcohol clasificando el nivel de riesgo en relación al puntaje obtenido luego de realizar 10 ítems cuya puntuación es de 0 a 4 (Babor et al., 2001).

DAST-10 escala creada con la finalidad de encontrar un posible abuso de drogas en los últimos 12 meses antes del suministro de la prueba, la interpretación está en función al resultado que obtenga el sujeto, la puntuación va de 0-10 en donde 0 no hay problema relacionado con el abuso de drogas y 10 existe consumo severo (Skinner, 1982).

Adicionalmente se usará la Escala de Creencias Irracionales Abreviada (TIC), test diseñado para evaluar la presencia y la intensidad de pensamientos irracionales en las personas. El resultado que brinda este instrumento es cuantificable y se obtiene mediante puntajes por ítems que al sumarse dan como consecuencia puntuaciones globales que reflejan el nivel de irracionalidad cognitiva (Cardeñoso, 2001), esto fundamentado con la teoría de la Terapia Racional Emotiva Conductual (Ellis, 1999)

RESULTADOS

La población estuvo conformada por 323 estudiantes, para obtener la muestra se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, obteniendo así, una muestra de 97 personas, de los cuales el 67% fueron hombres y 31% mujeres. Todos estudiantes pertenecientes a la carrera de informática de la Universidad Técnica de Babahoyo, con edades comprendidas entre 18 y 25 años.

Por otro lado, los datos se obtuvieron mediante la aplicación de distintas escalas psicométricas (TCI, DAST-10, AUDIT). Y se llevó a cabo la correlación por medio de Jamovi V.2.6.26. A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos recolectados mediante los instrumentos aplicados a los participantes.

Tabla 1. Resultados del test TCI

Nivel	Casos	Porcentaje
Bajo	5	5.15%
Medio	56	57.73%
Alto	36	37.11%
Total	97	100%

Nota. La siguiente tabla es de autoría propia de los autores del artículo

Tabla 2. Resultados del test AUDIT

Nivel	Casos	Porcentaje
Bajo	5	5.15%
Medio	60	61.86%
Alto	32	31.99%

Total	97	100%
--------------	----	------

Nota. La siguiente tabla es de autoría propia de los autores del artículo

Tabla 3. Resultados del test DAST-10

Nivel	Casos	Porcentaje
Bajo	85	87.63%
Medio	12	12.37%
Alto	0	0%
Total	97	100%

Nota. La siguiente tabla es de autoría propia de los autores del artículo

Además, se estacan otros hallazgos como; 32 casos presentan pensamientos irracionales altos, de los cuales 28 mantienen un bajo consumo de alcohol, además, todos los casos que presentan un bajo nivel de pensamientos irracionales mantienen un bajo consumo de alcohol y drogas.

Tabla 4. Análisis Correlacional de Spearman

Matriz de Correlaciones				
		Pensamientos Irracionales	Consumo Alcohol	Consumo Drogas
Pensamientos Irracionales	Rho de Spearman	—		
	gl	—		
	valor p	—		
Conducta de riesgo por consumo Alcohol	Rho de Spearman	0.055	—	
	gl	95	—	
	valor p	0.590	—	
Conducta de riesgo por Consumo Drogas	Rho de Spearman	0.076	0.350	—
	gl	95	95	—
	valor p	0.458	<.001	—

Nota. La siguiente tabla es de autoría propia de los autores del artículo

Figura 1. Gráfico de dispersión; AUDIT Y TCI

Nota. La siguiente figura es de autoría propia de los autores del artículo

Figura 2. Gráfico de dispersión: DAST-10 Y TCI

Nota. La siguiente figura es de autoría propia de los autores del artículo

Figura 3. Gráfico de dispersión: Dast-10 y AUDIT

Nota. La siguiente figura es de autoría propia de los autores del artículo

DISCUSIÓN

En esta investigación, no existe una relación estadísticamente significativa entre los pensamientos irracionales y el consumo de alcohol o drogas. No obstante, se hace énfasis que este resultado puede deberse (en mayor medida) al tipo de población objetivo, la cual no contaba con niveles elevados de consumo. Pues la muestra estaba conformada por estudiantes universitarios, los cuales no presentaban consumo problemático, tal como plantea; López-Torrecillas et al. (2014), el autor evaluó a 535 estudiantes universitarios. Su estudio analizó la relación entre el consumo de sustancias, las creencias irracionales y otros factores psicológicos. Los resultados indicaron que los estudiantes con mayor presencia de creencias irracionales eran más propensos al consumo de alcohol y cannabis, especialmente en contextos de estrés académico.

En otras palabras, no se descarta la posible relación entre las variables expuestas, pues se contempla que, la correlación estará en función de la variabilidad en los niveles de consumo.

Por otra parte, este estudio muestra que el consumo de alcohol y el consumo de drogas, se correlacionan positivamente. Este hallazgo puede ser comparado con los obtenidos

por McCabe et al. (2006) el cual publica un estudio en el que expone que los estudiantes cuyo consumo de alcohol es elevado, son más propensos a consumir drogas, como el cannabis, estimulantes y analgésico. En dicha investigación los odds ratio alcanzaron valores superiores a 10, evidenciando así la fuerte relación entre ambas variables.

CONCLUSIONES

En conclusión, en este estudio, no existe relación entre los niveles de pensamientos irracionales y el consumo de drogas, esto se debe al tipo de población que se ha decidido estudiar, la cual no presenta consumo problemático. Es por ello que no se descarta la variabilidad de resultados según el grado de consumo de los participantes.

Por otro lado, se identificó que existe relación entre el consumo de alcohol y el consumo de drogas, luego de analizar los datos obtenidos, se afirma que, existe correlación positiva leve entre ambas variables.

Se recomienda que futuras investigaciones incluyan muestras con diferentes niveles de consumo para determinar si la relación se mantiene en contextos de mayor riesgo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Babor, T. F., Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B., & Monteiro, M. G. (2001). AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for use in primary care. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/audit-the-alcohol-use-disorders-identification-test>
- Cardeñoso, E. C. (2001). CREENCIAS, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES Y CORRELATOS PSICOLÓGICOS. *Psicothema*, 95-100. Obtenido de <https://www.psicothema.com/pi?pii=419>
- David, D., Lynn, S. J., & Ellis, A. (2018). *Rational and irrational beliefs: Research, theory, and clinical practice*. Oxford University Press.
- DiGiuseppe, R., Doyle, K. A., Dryden, W., & Backx, W. (2021). *A practitioner's guide to rational emotive behavior therapy* (4th ed.). Oxford University Press.

- Ellis, A. (1999). How to make yourself happy and remarkably less disturbable. Publishers. https://books.google.com.ec/books/about/How_to_Make_Yourself_Happy_and_Re markabl.html?id=NrXOWRbkKgWC&redir_esc=y
- García-Rodríguez, O., Secades-Villa, R., & Fernández-Hermida, J. R. (2022). Cognitive distortions and substance use in young adults: A mediational analysis. *Addictive Behaviors, 132*, 107388. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107388>
- López-Torrecillas, F., Peralta, F. J., & Román, F. J. (2014). Factores psicológicos asociados al consumo de sustancias en estudiantes universitarios. *Psicología Conductual, 22*(2), 243–258. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3130577.pdf>
- McCabe, S. E., Cranford, J. A., Morales, M., & Young, A. (2006). Simultaneous and concurrent polydrug use of alcohol and prescription drugs: Prevalence, correlates, and consequences. *Journal of Studies on Alcohol, 529–537*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16736072/>
- Organización Mundial de la Salud. (2020). OPS. Obtenido de <https://www.paho.org/es/temas/uso-sustancias>
- Organización Mundial de la Salud. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. Obtenido de World Health Organization.: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639>
- Roberto Hernández Sampieri, C. F. (2014). Metodología de la investigación. España: McGraw Hill España. doi:978-1-4562-2396-0
- Skinner, H. A. (1982). The Drug Abuse Screening Test. *Addictive Behavior, 363–371*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7183189/>
- The jamovi project (2024). jamovi. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from. <https://www.jamovi.org>.
- Velázquez, J. A. (2024). La terapia racional emotiva conductual y el tratamiento de las adicciones: fundamentos y estrategias. *Científica De La Facultad De Filosofía, 86–102*.